

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No5
MAXSUS SON

**Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti**

“Yuksak intellektual yoshlar hamdo‘stligi-kelajak iqtisodiyot poydevori” talabalar xalqaro festivali doirasida o‘tkazilgan “O‘zbekistonning “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi maqolalar to‘plami

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

**2024-yil
17-18-oktabr**

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 131 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 19-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К “ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ”: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Усмонов Дониёр Ибрагимович

ТГЭУ, факультет “Менеджмент”, МО-26, 2-курс

E-mail: doniyorusmanoveco@gmail.com

Научный руководитель:

Насырходжаева Диляфруз Сабитхановна

д.э.н., профессор кафедры “Экономическая теория” ТГЭУ

E-mail: ndiliya7@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается роль атомной энергетики в контексте развития зелёной экономики Узбекистана. Зелёная экономика представляет собой модель устойчивого экономического роста, при которой особое внимание уделяется охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Такой переход позволяет минимизировать риски для природной среды и предотвратить экологический дефицит. Данный тип экономического развития отличается максимальной инклюзивностью в использовании ресурсов и минимальным потреблением углеводородов. Анализ практики государственного регулирования финансово-экономических отношений, связанных с реализацией концепции «зелёного» роста, показывает наличие ряда проблем, обусловленных современным этапом развития. Узбекистан стремится к устойчивому развитию и снижению углеродных выбросов, рассматривая атомную энергетику как ключевой элемент энергетической стратегии. Авторы анализируют преимущества атомной энергетики, включая высокую эффективность и низкий уровень загрязнения, а также связанные с ней риски — в частности, вопросы безопасности и воздействия на экологию. Особое внимание уделяется интеграции атомной энергетики с возобновляемыми источниками энергии как способу формирования сбалансированной и устойчивой энергетической системы. В заключение подчёркивается необходимость комплексного подхода к планированию энергетической политики, который учитывает экологические, экономические и социальные аспекты в целях обеспечения долгосрочного благополучия страны и соответствия глобальным тенденциям устойчивого развития.

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, технологии, атомные электростанции, энергетическая стабильность, глобальная экология, общественное мнение, экосистемные услуги, экологический дефицит.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi kontekstida atom energetikasining o'rni yoritilgan. Yashil iqtisodiyot atrof-muhit muhofazasi va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan iqtisodiy model hisoblanadi. Bunday yondashuv ekologik xavflarni kamaytiradi va atrof-muhit tanqisligini oldini oladi. Bu model resurslardan samarali foydalanish va uglevodorodlardan minimal foydalanish orqali maksimal darajada inklyuzivdir. Mamlakatimizda “yashil” iqtisodiy o'sish konsepsiyasini amalga oshirish bilan bog'liq moliyaviy va iqtisodiy munosabatlarni davlat tomonidan tartibga solish amaliyoti tahlili, hozirgi rivojlanish bosqichiga xos bo'lgan bir qator muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston barqaror rivojlanishga va karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirishga intilar ekan, atom elektr stansiyalarini energetika strategiyasining asosiy elementi sifatida ko'rmoqda. Maqolada atom energetikasining yuqori samaradorligi, past darajadagi ifloslanish kabi afzalliklari bilan bir qatorda, xavfsizlik va ekologik oqibatlar bilan bog'liq xatarlar ham tahlil qilinadi. Xususan, atom energetikasini qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan integratsiyalash

“Техногенный тип и его характеристики:

До сегодняшнего дня ни одна экономическая школа или же отдельно взятые учёные не уделяли отдельного внимания экономическому развитию который может привести к экологическим кризисам. Конечно их можно оправдать тем что развитие того времени происходило в условиях (пустого мира) с большим количеством ресурсов. “Но все изменилось в 1970- года. Продолжение траектории «пустого мира» приведет человечество к глобальному кризису”[3].

Рис. 1. Концепция полного и пустого мира

“Современный тип экономического развития называется техногенным. Он базируется на использовании искусственных средств производства, созданных без учета экологических ограничений. “Характерными чертами техногенного типа развития являются”[3].

- быстрое и истощительное использование невозобновляемых видов природных ресурсов (прежде всего полезных ископаемых);
- сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов (почва, леса и пр.) со скоростью, превышающей возможности их воспроизводства и восстановления;
- объемы загрязнений и отходов, превышающие ассимиляционные возможности окружающей среды”[3].

“При этом наносится значительный экономический ущерб, являющийся стоимостной оценкой деградации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды в результате человеческой деятельности. Для техногенного типа экономического развития свойственны значительные экстерналии или внешние эффекты. В природопользовании их можно охарактеризовать как негативные эколого-экономические последствия экономической деятельности, которые не принимаются во внимание субъектами этой деятельности. Существуют различные модели техногенного типа развития. В настоящее время в этой области имеется значительное число концепций и теорий”[2].

Но не стоит забывать и о том что у некоторых стран всё-таки получилось достичь экологической стабильности, но к сожалению дело не дошло до качественного развития.

Ведь по прежнему основным интересом экономики является максимизация производства. И обширная эксплуатация достижение технического прогресса. Ради максимального потребления населения. В данной ситуации издержки на охрану окружающей среды воспринимаются как что-то мешающие экономическому прогрессу.

Разрыв между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей среды в мире резко увеличился.

За последнее время мировой внутри валовой продукт увеличился в 4,5 раза, что конечно повлекло за собой улучшение уровня населения нашей планеты. Но данный рост был обусловлен в основном виду истощение природных ресурсов нашей планеты.

За последние десятилетие мы столкнулись с ростом экологической деградации а именно потеря огромной части тебе разнообразия, нехватка пресной воды пустыни лесов и так далее.

Примеры экологической деградации

“Согласно исследованию на сегодняшний день 2.5 млрд человек отречены от доступа к безопасным источникам питьевой воды. Всё идёт к тому что к 2030 г. в виду сильной нехватки водных ресурсов около 700 млн. Человек должны будут покинуть свой дом”[3].

В виду расширение земли в сельскохозяйственных целях каждый год уничтожается до 10 млн га лесов.

Ухудшение качества воздуха есть один из самых главных примеров ухудшения состояния окружающей среды. По данным источника каждый год от 6 до 7 млн человек умирает преждевременной

смертью что ведёт к серьезным экономическим потерям. В больших городах девять из 10 человек дышат воздухом не отвечающим международному стандарту.[3]

В последние годы в связи с ростом населения Узбекистана резко возросло потребление электроэнергии. В частности, в 2016-2023 гг. население страны увеличилось еще на 13%, а показатель, связанный с потреблением электроэнергии, увеличился почти на 5 млн.кВтч.Этот результат можно наблюдать в таблице 1.

Таблица 1. Динамика роста населения и потребления электроэнергии в 2016-2023 гг.

Год	Население млн. чел.	Потребление электроэнергии (млн. кВтч)
2016	31,977,100	16.2
2017	32,650,000	17.1
2018	33,850,000	17.8
2019	33,900,000	18.4
2020	34,558,900	19.3
2021	35,271,000	20.7
2022	35,600,000	20.4
2023	36,400,000	21.2

Источник: составлен автором на основе данных Министерства энергетики Республики Узбекистан

Анализ корреляции потребления электроэнергии от численности населения показывает, что с достоверностью аппроксимации $R^2=0,9645$ имеется линейная зависимость между данными показателями:

Рис.2. Зависимость потребления электроэнергии от численности населения.

Источник: составлен автором на основе данных Министерства энергетики Республики Узбекистан
Как видно из Рис.2. рост населения Узбекистана на одного человека увеличивает потребление электроэнергии на 1191,2 кВт.ч.

Исходя из определенных показателей прогноза до 2030 года, мы можем использовать различные методы, такие как линейная регрессия, экспоненциальное сглаживание или модели ARIMA. Поскольку данные со временем увеличиваются, мы использовали простую модель линейной регрессии для

прогнозирования численности населения и потребления электроэнергии до 2030 года. Для этого рассмотрим вопрос прогноза роста численности населения до 2030 г. Исследование графика численности населения, составленный согласно Таблицы 1 дает следующую закономерность:

Рис.3. Динамика роста населения Республики Узбекистан в 2016-2023 гг.

Источник: составлен автором на основе данных Министерства энергетики Республики Узбекистан

Исходя из полученной зависимости мы можем спрогнозировать рост численности населения в период 2024-2030 гг. по формуле:

$$N = 0,6028 \cdot T - 1183 \quad (1)$$

где N – численность населения в млн.чел., T– порядковый номер года.

Зная прогнозные значения численности населения Nна 2024-2030 гг. можем рассчитать прогнозный объем потребления электроэнергии за данный период по формуле:

$$E = 1,1912 \cdot N - 21,941 \quad (2)$$

где E – годовой объем потребления электроэнергии в млн.кВтч, N – численность населения в млн. чел.

Произведя расчеты по формулам (1) и (2) находим прогнозные данные, которые можно свести в следующую Таблицу 2.

Таблица 2. Прогноз динамики роста населения и потребления электроэнергии в 2024-2030 гг.

Год	Население млн. чел.	Потребление электроэнергии (млн. кВтч)
2024	37,1	22,2
2025	37,7	22,9
2026	38,3	23,6
2027	38,9	24,4
2028	39,5	25,1
2029	40,1	25,8
2030	40,7	26,5

Источник: составлен автором на основе данных Министерства энергетики Республики Узбекистан

“Рис. 4. Внутреннее устройство УЛР

Мировой опыт строительства и эксплуатации АЭС показывает, что выбор для Узбекистана именно проекта ВВЭР-1200 обоснован важнейшими факторами безопасности и надежности”[5].

Полученные результаты показывают что данная инициатива в возведении атомных электростанций на территории Республики Узбекистан чуть ли не самое главное цель при переходе к устойчивому развитию.

АЭС это способ удовлетворения растущих потребностей в энергии и снижения зависимости от ископаемых источников. Однако такие проекты часто вызывают общественный резонанс и опасения, связанные с экологическими рисками, безопасностью и социальными последствиями. Общественное мнение играет ключевую роль в успешной реализации проектов в области атомной энергетики. Понимание восприятия населения относительно строительства АЭС может помочь государственным органам и проектировщикам учитывать мнения граждан, а также формировать стратегии информирования и вовлечения населения в процесс принятия решений. В этой связи важно провести социальный опрос, который позволит выявить отношение и возможные опасения граждан Узбекистана по поводу строительства АЭС .

Методы

И так, насколько необходимо строительство АЭС в Узбекистане? Используя методы социологического исследования, мы провели социологический опрос среди студентов и преподавателей Ташкентского государственного экономического университета чтобы узнать мнение людей о данной перспективе. Опрос проводился в сентябре 2024 года. Данные собирались при помощи онлайн-опроса для удобства и прозрачности.

Целью социального опроса является сбор мнений и восприятия населения Узбекистана относительно строительства атомной электростанции (АЭС). Опрос направлен на выявление общественного мнения о преимуществах и рисках, связанных с АЭС.

Опрос был разработан с помощью сотрудников нефтегазовой отрасли и включает в себя следующие вопросы:

1. Пол;
2. Возраст;
3. Отношение к строительству;

- 4. Факторы, влияющие на мнение об АЭС;
- 5. Альтернативные решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

График 1. Пол респондентов.

Источник: составлен автором на основе данных социологического опроса

График 2. Возрастная категория респондентов

Источник: составлен автором на основе данных социологического опроса

График 3. Отношение респондентов к строительству атомной электростанции (АЭС)
Источник: составлен автором на основе данных социологического опроса

График 4. Факторы, влияющие на мнение респондентов относительно строительства атомной электростанции (АЭС)
Источник: составлен автором на основе данных социологического опроса

График 5. Предпочтения респондентов относительно энергетической безопасности
Источник: составлен автором на основе данных социологического опроса

Дискуссия

Результаты проведенного социального опроса, в котором большинство респондентов высказались за строительство атомной электростанции в Узбекистане, открывают важные аспекты для дальнейшего обсуждения и анализа. Эти данные свидетельствуют о растущем доверии населения к атомной

энергетике как к альтернативному источнику энергии, способному удовлетворить потребности страны в условиях ограниченных ресурсов ископаемых видов топлива.

Одним из ключевых факторов, способствующих положительному восприятию АЭС, является осознание необходимости перехода на более устойчивые и экологически чистые источники энергии. Узбекистан сталкивается с проблемами нехватки электроэнергии, особенно в пиковые нагрузки, и строительство АЭС может стать решением этой проблемы. Респонденты отмечали, что атомная энергетика может обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение, что особенно важно для экономического роста и развития социальной инфраструктуры. Тем не менее, несмотря на положительные настроения, важно учитывать и существующие опасения населения. Вопросы безопасности, связанные с эксплуатацией АЭС, остаются актуальными. Общественность требует прозрачности в процессе принятия решений и уверенности в том, что все меры по обеспечению безопасности будут соблюдены. Это подчеркивает необходимость активного информирования граждан о технологиях, применяемых на АЭС, а также о международных стандартах безопасности, которые будут соблюдаться. Также стоит отметить, что поддержка строительства АЭС может быть связана с ожиданием экономических выгод, таких как создание новых рабочих мест и развитие смежных отраслей. Однако важно помнить, что успешная реализация проекта требует комплексного подхода, включающего в себя не только технические аспекты, но и социальные, экономические и экологические факторы.

ВЫВОДЫ

Энергетическая нехватка в Узбекистане является важной проблемой, которая обусловлена такими факторами как рост потребления, зависимость от ископаемых источников, старения инфраструктуры, сезонные колебания и проблемы с распределением. Все эти факторы так или иначе ведут к строительству АЭС на территории Республики Узбекистан. Результаты социального опроса подтверждают растущее одобрение идеи строительства атомной электростанции в Узбекистане. Однако для обеспечения долгосрочной устойчивости и принятия проекта необходимо продолжать диалог с населением, активно информировать его о всех аспектах атомной энергетике и демонстрировать приверженность высоким стандартам безопасности. Это позволит не только укрепить доверие общества к проекту, но и создать условия для его успешной реализации.

Источники

1. Акулов В. Место России в процессе декарбонизации. Петрозаводск. 2023. С. 16-24. <https://elibrary.ru/item.asp?id=50815233>
2. Бобылев С. Основы экономики устойчивого развития. Москва. 2024. 1 раздел, 1-глава. С 20-24. <http://dlib.rsl.ru>
3. Бобылев С. Экономика устойчивого развития. Москва. 2024. С 26-54 https://eipc.center/wp-content/themes/fgau/publics/boblev_2021.pdf
4. Министерство энергетики Республики Узбекистан <http://minenergy.uz/ru/news/view/527>
5. Какая АЭС появится в Узбекистане <https://nuz.uz/nauka-i-tehnika/45450-kakaya-aes-poyavitsya-v-uzbekistane.html>

MUNDARIJA

YOSHLAR – ERTAMIZ EGALARI!.....	5
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОСТИ	6
Абдурахимов Аброр Зафарович, Файзиев Фаррух Абдуллахожаевич	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	13
Akramova Aziza Abduvohidovna	
“ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR”	20
Eldorbekov G‘ofurbek Iskandarbek o‘g‘li	
BARQAROR KELAJAK UCHUN BudgetLASHTIRISH: YASHIL TASHABBUSLAR UCHUN DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISH.....	27
Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	
UZBEKISTAN’S STRATEGY FOR TRANSITION TO “GREEN ACCOUNTING”: EXISTING PROBLEMS AND PROMISING OPPORTUNITIES.....	32
Ochilov Farxodjon Shavkatjon ugli, Hamroyeva Sevinchbonu Hamroyevna	
ЎЗБЕКISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA SUN‘IY INTELLEKTNING O‘RNI: URBANIZATSIYA SHAROITIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY INTEGRATSIYALASHUV.....	37
Kuvatova Oliyа Sheraliyevna, Husenov Muhridin Bahriddinovich	
UZBEKISTAN’S TRANSITION TO A GREEN ECONOMY STRATEGY: CURRENT CHALLENGES AND PROMISING OPPORTUNITIES.....	43
Ikromova Munisa Ikrom qizi	
ЎЗБЕКISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOT XARAJATLARINI DAVLAT BUDJETIDAN MOLIYALASHTIRISHNING AHAMIYATI.....	48
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi	
YASHIL IQTISODIYOTNING DOLZARBLIGI HAMDA BARQAROR TARAQQIYOTGA TA’SIRI.....	54
Isroilov Eldorbek Elyorbek o‘g‘li	
GREEN FINANCE IN UZBEKISTAN: ADVANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH INNOVATIVE STRATEGIES	60
Jenisbekova Nazerke Jenisbekovna Yuldasheva Nadira Viktorovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: O‘ZBEKISTON VA XITOIY	69
Lazimov Ilhombek Komil o‘g‘li, Nazarov Nodirjon Namoz o‘g‘li	
ЎЗБЕКISTONNING YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONIDA XORIY TAJRIBALARINI JORIY ETISH ORQALI SAMARADORLIKKA ERISHISH TAMOIYILLARI	77
Mamayusupova Shohina Ulug‘bek qizi	
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К “ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ”: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	83
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	89
Mirzohamdamov Abdurasul Ravshan o‘g‘li, Beknazarov Zafarjon Ergashevich	

O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH STRATEGIYASI VA BU ORQALI BARQAROR IQTISODIYOTGA ERISHISHI: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR.....	94
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К "ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ": СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	100
Усмонов Дониёр Ибрагимович, Насырходжаева Диляфруз Сабитхановна	
NEW INSURANCE PRODUCTS IN GREEN ECONOMY: NEW OPPORTUNITIES AND RISKS IN THE FINANCIAL SECURITY CONTEXT.....	110
Xodjaraxmanova Nazira Bakhtiyar kizi	
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN	117
Yo'ldoshev Ozodbek Abduvohid o'g'li	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURLARINI MOLIYALASHTIRISHGA OID LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH VA ULARNING STATISTIKASI	122
Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024-yil 17-18-oktabr, № 5 maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>